

ШВИЦ ЗОТЛИ СИГИРЛАРНИНГ СУТ МАҲСУЛДОРЛИГИНИНГ ИШЛАБ ЧИҚАРИШ ТИПЛАРИ БИЛАН ЎЗАРО БОҒЛИҚЛИГИ

¹Аширов Б.М., ²Бахриддин Ф.Б., ³Эрданова Г.М., ⁴Хайдаров К.Р.

¹Қишлоқ хўжалиги вазирлиги қ.-х.ф.д.

²Тош ДАУ қ.х.ф.ф.д.

³Тош ДАУ умумий зоотехния ва ветеринария кафедраси ассисенти

⁴ЧПИТИ (PhD) мустақил изланувчи

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11428141>

Аннотация. Тадқиқотлар сизирларнинг сут маҳсулдорлик хусусиятлари наслдор буқаларнинг генотипига ҳам боғлиқлигини кўрсатди. Жаҳон генофондига хос етакчи давлатлар селекциясига мансуб швиц зотли наслдор буқалардан сунъий қочиршида фойдаланиш подалардаги сизирларнинг асосий селекция белгиларини такомиллаштириш суръатини ошириш имконини беради.

Калим сўзлар: наслдор буқа, швиц, генотип, пода, зот, сут маҳсулдорлик, тип.

Қўш маҳсулдор қорамол зотларини такомиллаштиришда сизирларнинг ишлаб чиқариш типлари алоҳида ўринга эга. Подаларда сут ишлаб чиқариш типига эга сизирлар салмоғини ошириб бориш ва жуфтлашни бу типларни ҳисобга олган ҳолда ташкил этиб бориш сут ишлаб чиқариш имконини ошириб боришни таъминлайди ва зотни ирсий жиҳатдан такомиллаштириб бориш суръатини оширади. Биз Т. Шокиров номли тажриба подасидаги III ва ундан юқори лактациялардаги турли ишлаб чиқариш типларидаги сизирларнинг сут маҳсулдорлигини ўргандик (1 жадвал).

1-жадвал. Сизирларнинг ишлаб чиқариш типларига боғлиқликда сут маҳсулдорлиги

Кўрсаткичлар	Сизирларнинг ишлаб чиқариш типлари		
	сут	сут-гўшт	гўшт-сут
Бош сони	42	28	15
Сут миқдори, кг	4227,4±101,5	3802,6±78,6	3281,2±92,1
Сутдаги ёғ,%	3,98±0,03	4,07±0,03	4,18±0,04
Сутдаги оқсил,%	3,59±0,03	3,64±0,03	3,72±0,02
Сут ёғи чиқими, кг	168,2±4,4	154,8±4,1	157,1±3,0
Сут оқсили чиқими, кг	151,8±3,0	138,4±3,6	122,1±2,8
4%-ли сут миқдори, кг	4206,3±90,2	3869,1±70,4	3428,8±81,7
Қуруқ модда, %	12,50	12,61	12,74
Ёғсизлантирилган қуруқ сут қолдиғи, %	8,68	8,69	8,72
Сут қанди, %	4,51	4,52	4,53

Жадвал маълумотларининг ва 1 расм кўрсатишича, сут типидagi сизирларнинг лактациядаги сут миқдори сут- гўшт типидagi сизирларникидан 424,8 кг ($P>0,99$), гўшт–сут типидagi тенгқурлариникидан 946,2 кг ($P>0,999$), сут ёғи чиқими тегишлича 13,4 кг ($P>0,95$) ва 11,1 кг ($P>0,95$), сут оқсили чиқими миқдори 13,4 кг ($P>0,99$) ва 29,7 кг ($P>0,999$), 4%-ли сут миқдори 337,2 кг ($P>0,99$) ва 777,5 кг ($P>0,999$) юқори кўрсаткичларга эга бўлди.

Сут-гўшт типидаги сугирлар гўшт-сут типидаги сугирларни лактациядаги сут миқдори бўйича 521,4 кг ($P>0,999$), сут оксигени чикими миқдори бўйича 16,3 кг ($P>0,999$), 4%-сут миқдори бўйича 440,3 кг ($P>0,999$) ўзганлиги қайд қилинди. Ишлаб чиқариш типидан қатъий назар, барча типлардаги сугирларда сут таркибида куруқ модда, ёғсизлантирилган куруқ сут қолдиғи, сут қанди юқори кўрсаткичлар билан тавсифланди, бу маълумотлар сугирларнинг сути юқори тўйимлилик қийматига эга бўлганлигидан далолат беради. Шунга ўхшаш маълумотлар турли ишлаб чиқариш типларига эга швиц зотли сугирлар подаларда сут типидаги сугирлар бош сонини кўпайтириб бориш сут ишлаб чиқаришни кўпайтиришда муҳим омил экандигини таъкидлаганлар.

1 расм. Сугирларнинг ишлаб чиқариш типларига боғлиқликда сут маҳсулдорлиги, кг
а - сут, б - сут-гўшт, в - гўшт-сут типли

Хулоса. Сут ишлаб чиқариш типидаги сугирлар лактациядаги сут миқдори, сут ёғи ва оксигени чикими, 4%-ли сут миқдори бўйича сут- гўшт ва гўшт-сут типидаги сугирларга нисбатан юқори маҳсулдорликни юзага чиқардилар ва сутининг таркибидаги куруқ модда ва бошқа элементлар бўйича юқори кўрсаткичлар билан тавсифландилар.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Аширов М.Э., Соатов Ў., Аширов Б., Насирдинов Ё. Турли генотипдаги швиц зотли сугирларнинг сут маҳсулдорлиги. “Республикада чорвачиликни ривожлантириш ва соҳада озуқа базасини мустаҳкамлашнинг устувор вазифалари” мавзусидаги республика илмий-амалий конференцияси. Тошкент, 2011. 6-8 б.
2. Аширов М.И. Совершенствование швицкого скота в Узбекистане. Ташкент, изд-во «Навруз», 2020, с.192.
3. Аширов М.Э., Йўлчиев Д.Ш., Тоғияҳмедов О.Т., Ғозиев А.М., Насирдинов Ё. Янги линиялар-муҳим селекция ютуғи. “Зооветеринария” Ж., №5, 2016, 24-26 б.
4. Аширов М.Э., Содиков К., Насирдинов Ё., Аширов Б., Рўзиев Н. Швиц зотли сугирларнинг янги оилалари. “Зооветеринария” Ж., №2, 2016, 29-31 б.
5. Аширов М.Э., Тоғияҳмедов О.Т., Аширов Б., Рўзиев Н. Селекция подаларини яратишда наслдор буқаларнинг ўрни. “Зооветеринария” Ж., №7, 2017, 34-36 б.